

FARG’ONA VILOYATI HUDUDIDA TARQALGAN QO’NG’IZLAR(INSECTA:COLEOPTERA) HAYOTIY SIKLINING ASOSIY TAVSIFI

Ehsonova Muattar Faxriddin qizi

QDPI 70110901 – Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya) 2-kurs
magistranti

ehsonovamuattar@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg‘ona viloyatining turli xil hududlarida tarqalgan qattiqqanotlilarning rivojlanish sikli keltirib o‘tilgan bo‘lib, fenologik kuzatishlar natijasida tur tarkibi, avlodlar miqdori nisbati natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Farg‘ona viloyati, Coleoptera, nasl, avlod, tur, fenologik.

Kirish:

Qong‘izlar hayotida oziqaga bo‘lgan talab fiziologik zaruriyat bo‘lib, turli hil oziqa manbalaridan foydalanib nasl qoldirish uchun turli hil moslanishlarni vujudga keltiradi. Oziqa hasharotlarning yashashi uchun eng muhim ekologik omillardan biri hisoblanadi. Qattiqqanotlilar rivojlanish sikli bevosita oziqlanish bilan bog‘liq.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Farg‘ona vodiysining olma daraxtlari koxsinellidlari *Sinharmonia conglobata* L. va *Adonia variegata* Goeze qo‘ng‘izlarining biologiyasini va vodiy koxsinellidlar faunasi A.K.Mansurov, M.X.Axmedov [3; 18-25], Qarshi cho‘li, Jizzax viloyati biotsenozlari koxsinellidlarining tur tarkibi va statsionar tarqalishini janubiy O‘zbekiston koxsinellidlarining ekologiyasi va xo‘jalikdagi ahamiyatini A.K.Mansurov[4;166-167], danakli meva daraxtlari koxsinellidlarining zararkunandalar sonini kamaytirishdagi ahamiyatini X.N.Muratov, A.G.Davletshina [5; 10-12] lar tadqiq etishgan.

Tahlil va Natijalar:

2023-2024-yillar mobaynida olib borilgan fenologik kuzatuvlar hamda adabiyotlar tahlili[2; 44] shuni ko‘rsatdiki, farg‘ona viloyati qong‘izlar faunasining rivojlanish siklini quyidagi 3 ta asosiy guruhga ajratish mumkin:

Monovoltin turlar – bir yilda bir marta nasl beradigan turlar. Bularga *Hippodamia tredecimpunctata* Linnaeus, 1758, *Hippodamia variegata* (Goeze, 1777), *Harmonia axyridis* Pallas, 1773, *Exochomus flavipes* Thunberg, 1781, *Epilachna chrysolina* Fabricius, 1775, *Melanotus acuminatus* Reitter, 1891, *Opatroides punctulatus* Brulle, 1832, *Opatrum sabulosum* (Linnaeus, 1761), *Diaperis boleti* (Linnaeus, 1758), *Cyphogenia aurita* Pallas, 1781, *Mylabris frolovi* Germar, 1824, *Tanymecus palliatus* Fabricius, 1787, *Bothynoderes punctiventris* Germar, 1824 turlari mansub. Ular 13 turdan iborat bo‘lib, umumiy turlar ichida 33,3% ni tashkil etadi.

Bivoltin turlar – bir yilda ikki marta nasl beradigan turlar. Bularga *Adalia bipunctata* Linnaeus, 1758, *Anisosticta novemdecimpunctata* (Linnaeus, 1758), *Scymnus frontalis* Fabricius, 1787, *Scymnus subvillosus* Goeze, 1777, *Melolontha afflicta* Ballion, 1870, *Melolontha melolontha* Linnaeus, 1758, *Melolontha hippocastani* Fabricius, 1801, *Agriotes lineatus* (Linnaeus, 1767), *Agriotes meticulosus* Candèze, 1863, *Agriotes caspicus* Heyden in Heyden & Kraatz, 1883, *Agriotes obscurus* (Linnaeus, 1758), *Agriotes sputator* (Linnaeus, 1758), *Blaps lethifera* Marsham, 1802, *Blaps halophila* Fischer von Waldheim, 1822, *Rhampholyssa steveni* (Fischer von Waldheim, 1824), *Anisodactylus signatus* Panzer, 1796, *Calosoma auropunctatum* Herbst, 1784, *Clivina ypsilon* Dejean, 1830, *Cylindera descendens* (Fischer von Waldheim, 1828) turlari mansub. Ular 19 turdan iborat bo‘lib, umumiy turlar ichida 48,7% ni tashkil etadi.

Polivoltin turlar – bir yilda 3 va undan ko‘p nasl beradigan turlar. Bularga *Propylea quatuordecimpunctata* Linnaeus, 1758, *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758, *Oenopia conglobata contaminata* Ménétries, 1836, *Chilocorus bipustulatus* (Linnaeus, 1758), *Polyphylla adpersa* Motschulsky, 1854, *Anomala errans* (Fabricius, 1775), *Clon cerambycinus* Semenov, 1900 turlari mansub. Ular 7 turdan iborat bo‘lib, umumiy turlar ichida 18% ni tashkil etadi (1-rasm).

1-rasm. Qo‘ng‘izlarning fenologik hayot sikllari.

Qo‘ng‘izlarning hayot sikli ham boshqa ko‘plab hasharotlar kabi bevosita haroratga bog‘liq holda amalga oshadi. Baxor oyining haddan ziyod sernam kelishi yoki kuzda haroratning erta pasayishi ayrim qandala turlarining (*Coccinella septempunctata*, *Clon cerambycinus*) polivoltin sikldan bivoltina o‘tishi yoki aksincha bahor oyining iliq kelishi bilan haroratning qong‘izlar qishki tinim davridan erta chiqib rivojlanishi uchun maksimal sharoit vujudga kelgan yillarda avlodlar soni ortishi kuzatiladi[1; 340].

Xulosa qilib aytganda Farg‘ona viloyatida 2023-2024-yillarda qattiqqanotlilar turkumiga mansub 7 oila, 19 kenja oila, 29 avlodga mansub 39 turdan iborat bo‘lgan taksonomik tarkibi aniqlandi. Olib borilgan fenologik kuzatuvlar hamda adabiyotlar tahlili natijalari shuni ko‘rsatdiki, farg‘ona viloyati qong‘izlar faunasining rivojlanish siklini 3 ta asosiy guruhga ajratish mumkinligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. АЗИМОВ Д.А., БЕКУЗИН А.А., ДАВЛЕТШИНА А.Г., КАДЫРОВА М.К. Насекомые Узбекистана. Под.ред. АЗИМОВ Д.А. –Ташкент: Фан, 1993. - 340 с.

2. Dunaev A.E. *Metody ekologo-entomologicheskix issledovaniy*. M., 1997.- 44 s.
3. Мансуров А.К., Ахмедов М.Х. Фарғона водийси кокцинеллид қўнғизларининг (Coleoptera, Coccinellidae) фаунаси ва тарқалишига оид // Фарғона Давлат университети- илмий хабарлар. - Фарғона, 2001^б. - № 3-4. – 18-25 Б.
4. Мансуров А.К., Бабанов Ю.К. Кокцинеллидларнинг озиқа алоқа занжирлари. Procogings of the international conference “Achievements of Biotechnology for the future of Mankind”. Samarkand-2001. – 166-167 P.
5. Муратов Х.Н., Давлетшина А.Г. Энтомофаги тлей косточковых плодовых и их значение в снижении численности вредителей // «Некотор.исслед. по вопросу биол.раст», Самарканд, 1981. - 10-12 С.